

СОЦИАЛЬНЫЕ ГРУППЫ И ИХ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ПОЛИТИКУ

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы участия различных социальных групп, образуемых в обществе, в процессе государственного управления. Особое внимание уделяется семье, как базовой социальной группе.

Ключевые слова: стратификация, семья, замкнутые группы, вертикальная социальная мобильность, горизонтальная социальная мобильность.

Развитие демократии в российском обществе и происходящие в соответствии с этим политические процессы предусматривают изменение в составе участников политической жизни. В настоящее время можно констатировать факт сложившейся в Российской Федерации многопартийной системы, при этом процессы партийного строительства еще не завершены. Постоянно проводится работа, направленная на формирование оптимального количественного и качественного партийного состава политического сегмента российской системы государственного управления. Однако наличие многопартийной системы не определяет автоматически создание гражданского общества, которое предусматривает тесное и реальное взаимодействие общества, различных социальных групп и объединений с системой государственного управления.

Следует отметить, что первые шаги со стороны государства в направлении формирования институтов гражданского общества уже сделаны. Помимо политических партий, объединений, движений в Российской Федерации сформированы и функционируют Общественная палата Российской Федерации, различные профессиональные, предпринимательские союзы и т. д. Помимо этих организованных субъектов политической системы, существуют иные социальные группы, со своими интересами, потребностями, целями, способные оказывать свое влияние как на политическую систему, так и на систему государственного управления. Спектр подобных социальных групп весьма многообразен и включает в себя малые и большие группы, относящиеся к различным стратам и обладающие различным социально-экономическим статусом и возможностями. Активность общества и различных социальных групп, их реакция на действия политической власти играет важнейшую роль в функционировании политической системы.

В политике находят отражение интересы и потребности различных социальных групп, которые являются базой и опорой государственной власти.

С точки зрения политологии эти социальные группы рассматриваются как субъекты политики, то есть носители практической деятельности, источники активности, направленной на объект политики и объекты, на которые в свою очередь направлена деятельность субъекта. Наиболее полно черты субъектности выражены у тех групп, которые непосредственно вовлечены в политическую жизнь. В частности, политическими субъектами являются политические партии, парламентские фракции, различные общественные организации и союзы.

Нормы поведения, на которые ориентируются разные группы, способы коммуникации между ними, доступ к различным ресурсам не являются однородными. Они соответствуют статусу данной группы, или ее положению в обществе. Там, где структурная дифференциация групп принимает иерархический характер, заходит речь о «социальной стратификации», при которой расположение различных страт начинает походить на геологические напластования в срезе горных пород.

Социальная стратификация (лат. *stratum* – слой, пласт и *facere* – делать) – система социального неравенства, состоящая из совокупности взаимосвязанных и иерархически организованных социальных слоев. Присущая современному обществу система многомерной стратификации формируется на основе таких измеряемых признаков, как престиж профессий, объем властных полномочий, обладание различными видами ресурсов, уровень дохода и образования.

Социальная стратификация общества закономерно влечёт за собой адресность государственной политики.

Каждый индивид принадлежит одновременно к нескольким социальным группам (образуемым по половым, возрастным, профессиональным, этническим, конфессиональным, демографическим и иным признакам), интересы которых различны, а то и противоположны. Именно в равнодействующей этих разнородных влияний выковывается отношение индивида к власти, к политическим решениям, его политическая активность и политическая идентификация.

В обществе действует огромное количество социальных групп, но только часть из них непосредственно задействуется в процессе государственного управления. Остальные группы участвуют в системе взаимоотношений, присущих государственному управлению, либо от случая к случаю, либо опосредовано.

Семья является активным участником практически всех социальных процессов, происходящих в обществе. В одной части процессов она вовлечена в систему взаимодействий; в другой – оказывается под внешним воздействием; в часть процессов семья вступает добровольно; в часть процессов – в ходе своего эволюционного развития; в часть процессов –

вступает в силу необходимости и сложившихся обстоятельств (юридической, материальной, здравоохранения), в часть – под принуждением.

Несмотря на свое положение основного элемента общества, семья включена в социальную систему формирования и реализации государственного управления либо через целую цепочку посредников, либо косвенно. Исключение составляют семьи высших должностных лиц государственного управления.

Семья, будучи социальной системой, способна преобразовывать окружающие условия, устанавливать активные взаимодействия с различными социальными системами и их элементами, приспосабливаться к складывающейся ситуации, то есть обладает свойством самоактивности. При этом семья способна приспосабливаться к условиям и факторам социального и природного бытия, то есть обладает адаптивностью. Вместе с тем она зависит от объективных условий и факторов общественной жизнедеятельности и воспроизводит их в своем функционировании. В любой ситуации деятельность семьи носит целенаправленный характер, она ориентирована на конкретные предметы, явления, отношения, результаты. Семья сознательно самоуправляет своей жизнедеятельностью и развитием, реагируя на насущные жизненные потребности, вытекающие из сложившейся ситуации

Вопрос о взаимодействии государства и семьи давно вышел на международный уровень. Мировой практикой признается участие государства в защите и помощи семье. Так, в частности, в соответствии со статьей 10 Международного пакта от 16 декабря 1966 года «Об экономических, социальных и культурных правах» семья является естественной и основной ячейкой общества и ей должны предоставляться по возможности самая широкая охрана и помощь, в особенности при ее образовании и пока на ее ответственности лежит забота о несамостоятельных детях и их воспитании. Статьей 11 данного пакта предусмотрено признание государством право каждого на достаточный жизненный уровень для него и его семьи, включающий достаточное питание, одежду и жилище, и на непрерывное улучшение условий жизни.

Признавая определяющую роль семьи в социализации личности, в формировании ценностных установок, в том числе и в сфере политики, приходится признать тем не менее, что ее роль в непосредственном воздействии на принятие политических решений неизмеримо ниже.

Естественно, что в систему взаимодействия с аппаратом государственного управления семья, как субъект права или некая самостоятельная единица, юридическое лицо, не вовлечена, так как таковой она не является. Включение в этот процесс происходит через членов семьи, то есть отдельных граждан, статус которых определен и закреплен законодательными нормами, социальным положением. Однако внутрисемейное взаи-

модействие косвенно вовлекает в процесс всех членов семьи, своего рода делегирует ему свои полномочия по вступлению во взаимосвязи с тем или иным социальным процессом или процессом государственного управления. Исключением из практики делегирования является участие в выборах и референдумах.

Неизбежная включенность семьи в процессы взаимодействия с государством определяет их взаимную зависимость. Современная семья, только если она не выключилась из процессов социального взаимодействия (не ушла в отшельничество), активно взаимодействует с государством в таких сферах, как духовная, социальная сферы, законы, экономика, правовая, уголовная защиты, защита от врагов и т. д.

Семья формирует свой социальный механизм формирования и реализации собственного управления, который идентичен аналогичному механизму государственного управления, но представляет его уменьшенный вариант. В семье формируются также потребности, на основании которых появляются интересы, преобразующиеся в цели, для достижения которых принимаются соответствующие решения, предпринимаются действия, приводящие к результату.

В зависимости от уровня социального положения конкретной семьи находится ее способность непосредственного участия в социальном механизме государственного управления. Эта способность связана с политическим, экономическим и номенклатурным положением членов семьи или хотя бы одного члена в социальной системе общества и государства. Подобная семья имеет возможность достаточно громко и публично высказывать и защищать свои интересы, формулировать цели, которые являются источником государственного управления, непосредственно транслировать свои интересы, проблемы и цели в аппарат государственного управления.

В ряде случаев семья может прибегать к помощи государства в ситуации необходимого применения силы и принуждения, к защите со стороны государства. Особенно значительна роль государства, его системы управления, в вопросах защиты прав человека.

Семья как базовая социальная группа объединяет в себе людей, которые вовлечены в социальные процессы, не только выходящие за пределы семьи, но и несвязанные с ней. В рамках этих, внешних по отношению к семье процессов, члены семьи образуют свои социальные группы. Эти группы находятся во взаимодействии друг с другом, могут образовывать более крупные объединения и союзы. Они образуются для консолидации усилий своих членов, направленных на защиту своих прав, интересов, целей и ресурсов.

В современном государстве права человека гарантируются, обеспечиваются со стороны государства всем членам общества. Характер многих прав и свобод, закрепленных в конституциях и неотъемлемых от чело-

века, делает ненужной какую-либо активную юридическую деятельность гражданина, направленную на их получение, так как они принадлежат ему с момента рождения. Однако, как показывает практика, их объем может варьироваться и, как следствие, общество разделяется на тех, кто может воспользоваться своими правами в полном объеме и на тех, кто этой возможности лишен. По объему норм, включенных в понятие «права человека», по их доступности и качеству можно судить о социальной ориентации государства. Чем больше прав предоставляется человеку, чем более они доступны, чем выше их качество, чем выше степень государственной защиты этих прав и чем больше доля государства в их обеспечении, тем более социально ориентированным является данное государство. Основным принципом такого государства является его правовая обязанность обеспечить справедливый социальный строй¹. То есть, в части, касающейся прав человека, социальное государство обязуется обеспечить социально справедливую систему предоставления этих прав и их неукоснительную защиту.

Вопрос реального обеспечения прав членам общества, гражданам государства связан с вопросами предоставления им определенных ресурсов (материальных, интеллектуальных, образования, безопасности, возможность участия в процессах государственного управления и местного самоуправления).

Каждое общество предоставляет права только своим членам. То есть в случае современного государства, права человека, принятые и декларированные в законодательном порядке, распространяются только на его граждан или людей получивших этот статус. В частности, в ряде стран существует практика запретов для вновь приехавших людей, даже в случае получения ими гражданства, на некоторые профессии или занятие выборных должностей.

Кроме того, не всегда государство обеспечивает соблюдение прав человека в полном объеме. Юристы признают, что наличие правовых норм, закрепляющих возможность гражданина беспрепятственно пользоваться конституционными правами и свободами, вовсе не означает автоматическое гарантирование их реализации или охрану и защиту, ибо от принятия закона до его исполнения – дистанция огромного размера².

В условиях рыночной экономики значительные имущественные права принадлежат частным лицам, которые могут осуществлять их по своему усмотрению. Это придает особую актуальность проблеме ненадлежащего использования субъективных гражданских прав, в результате которого причиняется вред как отдельным лицам, так и обществу в целом. Это

¹ См.: Лимбах, Ю. Цели социального государства: содержание и развитие в решениях конституционного суда // Российская юстиция. – 2002. – № 8.

² См.: Воеводин, Л. Д. Юридический статус личности в России. – М., 1997.

приводит к конфликту правообладателя с обществом или государством, а в большинстве случаев одновременно с обществом и государством.

Соотношение между правами человека и интересами государства, существующего в условиях рыночных отношений, представляет собой дифференциацию со стороны государства прав человека любым из возможных способов и под любым предлогом, даже апеллируя к «социальной справедливости». Организация процесса дифференциации членов общества по ряду прав относительно их финансовых возможностей, выраженного, в частности, в виде платных образования и медицины, при наличии некоего социального минимума, обеспеченного государством в условиях максимального расслоения общества, может расцениваться как ограничение или ущемление прав человека и привести к возникновению и обострению социальных конфликтов.

Превалирование экономических интересов со стороны государства над остальными, в том числе и социальными, приводит к нарушению в гармоничности и справедливости системы реализации прав человека. Это связано с большой социальной и, следовательно, затратной для государства частью комплекса прав человека.

Внутри каждого государства существует дифференциация прав человека по объему и уровню доступа к ним каждого его члена. Что связано с неравномерностью доступа каждого члена общества к возможности реализации всех законодательно закрепленных прав, то есть существуют декларируемые и реальные права человека. Отличия между ними весьма значительны. Общество, основанное на рыночной экономике, декларирует права и предусматривает механизм их реализации, который основывается на предоставлении гражданам реализовывать свои права через их приобретение. То есть предусматривается такая система реализации прав человека, при которой он либо самостоятельно, либо при помощи сформированных в государстве кредитно-финансовых институтов приобретает свое право. Примером тому может служить и система платного образования, платной медицины, жилищной ипотеки. При этом государство создает альтернативу платной системе реализации прав в виде их бесплатного аналога. Но, к сожалению, бесплатная система проигрывает по своему качеству и полноте платной системе.

Система платного доступа к своим правам достаточно справедлива при условии реальной оплаты труда граждан и подлинного соотношения цены за реализацию своего права и качества предоставляемого права. Только при этом условии обеспечивается дифференциация качества и объема прав в зависимости от общественной ценности вклада человека в экономику государства, оцененного в виде получаемого им дохода. Но, имея ввиду взаимосвязь прав человека с его гражданскими свободами и объемом его ресурсов, в условиях рыночной экономики и демократи-

ческого общества ощущается удорожание жизни человека, в том числе и составляющих элементов комплекса прав человека. Особенно остро эта проблема встает при начальных стадиях экономических и демократических преобразований. Так, американский исследователь Ф.Закария на основе многолетних статистических данных доказал, что если при начале демократических реформ уровень ВВП на душу населения в стране ниже 3 тыс. долл., то демократия умирает. То есть, бедность ведет в дискредитации идеалов демократии.

Не только государство, но и само общество заинтересовано в дифференциации прав человека по качеству и объему. Оно создает ряд барьеро-фильтров на жизненном пути каждого своего члена. Иерархия общества создает иерархию прав своих членов как по их объему, так и по их качеству. То есть, в самом обществе заложен естественный механизм, осуществляющий распределение доступа его членов к их правам, основанным на различии составляющих прав человека в соответствии с социальным положением, занимаемым тем или иным членом общества. Таким образом, дифференциация прав человека порождает их дефицит. А любой дефицит представляет собой мощный мотив для борьбы за обладание собой. В результате, в обществе между его членами возникает борьба за обладание более качественными и полными правами, следствием которой является занятие наиболее активной частью общества тех социальными ступенями, на которых они получают возможность реализовать свои права в удовлетворяющем их объеме.

Ранее отмечалось, что образуемые людьми социальные группы позволяют объединить усилия своих членов в защите своих прав, интересов, целей и ресурсов. Дифференциация прав и ресурсов приводит к возникновению и обострению борьбы за их обладание и расширение. В условиях жесткой стратификации общества, значительного экономического расслоения его членов могут возникнуть противостояние и борьба между различными социальными группами в отстаивании своих интересов и доступ к необходимым ресурсам. Эти процессы могут привести к негативным последствиям как для государства, так и для общества. Следовательно, необходим механизм консолидации общества в целом, позволяющий удовлетворить потребности различных социальных групп и снизить напряженность в обществе.

В качестве одного из таких механизмов можно рассматривать религию. В современном обществе она выступает в роли хранителя культуры, духовности, нравственности, принципов и правил. Это явление представляет собой повторение прошлого, но на новом витке развития общества. Религия уже была наднациональным и надгосударственным идентификатором, объединяя христиан, мусульман, иудеев. Консолидируя поведение и деятельность индивидов, объединяя их мысли, чувства стремления, направ-

ляя усилия социальных групп и институтов, она способствует стабильности данного общества¹. Благодаря этому свойству религия создает единый фундамент для всех членов общества в части нравственных, эстетических и философских взглядов и идей. Но с развитием человечества, появлением многонациональных и многоконфессиональных обществ и государств, активизацией процессов глобализации возник новый механизм – «гражданское общество». Оно отводит религии второстепенную роль в оказании влияния на общество. Однако, развитие «гражданского общества», с присущим ему главенством свобод человека, ниспровергает нормы общественного устройства, устанавливаемые одной из множеств религий, главенствующей в данном обществе, в конкретном государстве. Культурная самобытность народов, их культур и укладов жизни входит в противоречие с созданием неких единых и универсальных моделей жизнедеятельности, которые могут значительно различаться в различных обществах.

При всех условиях отделения церкви от государства первая будет присутствовать во втором, а второе, в свою очередь, в первом, при этом оказывая взаимное влияние. Это влияние тем сложнее, а подчас и противоречивее, чем большее количество конфессий присутствует в государстве.

Разделение общества на достаточно четкие социальные подгруппы и страты приводит к формированию одинакового мышления членов одной группы. Схожесть мышления присуща не только членам профессиональной группы, но и членам групп, относящихся к одному социальному слою. Чем более изолированы друг от друга социальные группы, страты, слои, тем меньше заметны существующие в них различия форм и способов мышления. В результате различные типы мышления отдельных замкнутых групп не объединяются в одном сознании. В частности М.Вебер показал, как одна и та же религия зачастую различно воспринимается крестьянами, ремесленниками, торговцами, знатью и интеллигенцией². Все это определяет многообразие форм мышления в одном обществе, которое эволюционирует вместе с развитием общества.

При отсутствии или незначительной социальной мобильности, особенно вертикальной, подобное многообразие практически незаметно, не вызывает проблем и не нарушает сложившейся в обществе гармонии. Но в период развития коммуникаций между социальными группами, возрастания масштабов горизонтальной и вертикальной социальной мобильности, то есть факторов, присущих современному демократическому обществу, влияние различных мышлений, интересов, ценностных категорий увеличивается. Особенно заметным это становится при сочетании горизонтальной и вертикальной социальной мобильности. Если го-

¹ См.: Яблоков, И.Н. Социология религии. – М., 1987. – С. 117.

² Weber, M. Wirtschaft und Gesellschaft. Bd 1. – Tubingen, 1925. – S. 267–296.

горизонтальная мобильность показывает, что различные народы мыслят по-разному, но при этом не происходит разрушения традиции национальных и локальных групп и сохраняется связь с привычным типом мышления, а разнообразие мышления воспринимается как странность. То при одновременной вертикальной мобильности, связанной с быстрыми перемещениями между различными социальными слоями общества значимость собственных форм мышления начинает колебаться и приводит к возникновению противоречивых концепций, неуверенности в отношении к существовавшему мировоззрению и способам мышления, появляется непримиримость между социальными группами и их формами мышления.

Общество, основанное на авторитете и общественном престиже высшего социального слоя, характеризуется значительной стабильностью. Проникновение форм мышления низших слоев в высшие не оказывает значительного влияния, так как у высшего слоя нет особых оснований ставить под вопрос свое социальное положение, значимость своих действий. При этом различия в мышлении не приводят к интеллектуальному потрясению. Кроме того, идеи, жизненные ценности и принципы, формы мышления низших социальных слоев не всегда находят должный отклик в обществе в целом и пробиваются на равный уровень с формами мышления высшего социального слоя со значительным трудом. Для того, чтобы образ мышления низших слоев обрел общественную значимость и ценность, а присущие этому слою идеи могли быть на равном уровне противопоставлены идеям высшего социального слоя, необходим легальный и легитимный путь проникновения на общественную, политическую арены. Обеспечить это проникновение возможно при демократическом устройстве общества и развитых институтах гражданского общества, объединяющих различные социальные группы.

Список литературы

1. *Лимбах, Ю.* Цели социального государства: содержание и развитие в решениях конституционного суда // Российская юстиция. – 2002. – № 8.
2. *Воеводин, Л. Д.* Юридический статус личности в России. – М., 1997.
3. *Яблоков, И.Н.* Социология религии. – М., 1987.
4. *Weber, M.* Wirtschaft und Gesellschaft. Bd 1. – Tubingen, 1925.